

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОТДЕЛКИ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

¹Изат Рыскы, ²Буркитбай Асемгуль, ³Ниязбеков Бекзат Жиенбекович, ⁴Рашидова
Баршагуль Рашидовна, ⁵Орманова Молдир Абдимажитовна

¹студент АТУ, ²к.т.н., PhD; ассистент профессора АТУ, ³докторант АТУ

⁴сениор-лектор АТУ, ⁵сениор-лектор АТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177602>

Аннотация. Целью исследования является получение нетканого материала с огнезащитными свойствами. Условия процесса отделки были следующими: водный раствор препаратов различной концентрации наносили методом распыления на поверхность материала, потом осуществляли сушку при 120 °С в течении 5 мин и термообработку при 180 °С на термопрессе. На производстве нетканых материалов обработку огнезащитным составом можно совмещать с эмульсированием смеси волокон, либо проводить после формирования холста с последующей термообработкой и каландрированием.

Ключевые слова: текстильный материал, нетканый материал, антипирен, полифосфат натрия, цинк уксуснокислый и гуанидин гидрохлорид.

Abstract. The aim of the study is to obtain a non-woven material with flame retardant and biocidal properties. The conditions of the finishing process involved the application of aqueous solutions, prepared with various concentrations, by spraying on the surface of the material, followed by drying at 120°C for 5 minutes and heat treatment at 180°C on a thermal press. In the production of nonwovens, treatment with a flame retardant and biocidal composition can be combined with the emulsification of a mixture of fibers, or carried out after the formation of the canvas with subsequent heat treatment and calendaring.

Keywords: textile material, nonwoven fabric, flame retardant, sodium polyphosphate, zinc acetic acid and guanidine hydrochloride.

Аннотация. Зерттеудің мақсаты - жалынға төзімді беймата алу. Өртке төзімді өңдеу процесінің шарттары мынандай болды: әртүрлі концентрациядағы препараттардың сулы ерітіндісі материалдың бетіне бүрку арқылы жағылды, содан кейін кептіру термиялық өңдеу термопрессе жүргізілді, содан кейін 5 минут ішінде 120 °С-де кептіру және термиялық пресе 180 °С температурада термиялық өңдеу жүргізілді. Беймата материалдар өндірісінде өрттен қорғайтын құраммен өңдеуді талшық қоспасын эмульсиялаумен біріктіруге болады немесе холст жасалған соң үстіне себіліп, содан кейін термиялық өңдеу және каландрлеу арқылы жүргізуге болады.

Түйін сөздер: текстиль материалы, беймата материал, антипирен, натрий полифосфаты, сірке қышқылды мырыш және гуанидин гидрохлориді.

В последние годы в мире наблюдается заметная тенденция к производству текстильных материалов с дополнительными полезными свойствами как огнезащитная, антимикробная, гидрофобная и др.

В настоящее время в области текстильных материалов с огнезащитными свойствами достигнуты определенные успехи. В различных странах широко проводятся исследования, направленные на повышение огнезащитных свойств как природных, так и синтетических

волокон [1 – 4]. Традиционные огнезащитные покрытия в основном можно рассматривать как полимерные матрицы на основе акрила, эпоксидной смолы, уретана или силикона.

Несмотря на многообразие существующих способов получения материалов со специальными свойствами, их применение ограничено. Это связано, с высокой стоимостью материалов со специальными свойствами, обусловленная высокой затратой на исходные химические материалы, а так же сложным технологическим процессом обработки.

Технологическое решение предлагаемого нами исследования базируется на использовании доступного сырья, исключается применение дорогих реагентов, высоких температур, давления, специального оборудования.

Целью исследования является получение нетканого материала с огнезащитными свойствами. В исследовании предлагается совмещение огнезащитной обработки с эмульсированием смеси волокон на производстве нетканых материалов.

Условия процесса отделки были следующими: водный раствор препаратов различной концентрации наносили методом распыления на поверхность материала, потом осуществляли сушку при 120 °С в течении 5 мин и термообработку при 180 °С на термопрессе.

В качестве компонентов для приготовления огнезащитного состава применялись полифосфат натрия (ПФН), цинк уксуснокислый (ЦУК) и гуанидин гидрохлорид (ГГХ). На основании предварительного эксперимента концентрацию полифосфат натрия варьировали в пределах 3 – 7 г/л, цинк уксуснокислого - 1 – 5 г/л и гуанидин гидрохлорида – 20 – 30 г/л.

Таблица 1 – Состав композиций для придания огнестойкости текстильному материалу

№	Концентрация препаратов, г/л					
	кодированный			натуральный		
	x_1	x_2	x_3	ГГХ	ЦУК	ПФН
1	1	1	1	30	5	7
2	1	1	-1	30	5	3
3	1	-1	1	30	1	7
4	1	-1	-1	30	1	3
5	-1	1	1	20	5	7
6	-1	1	-1	20	5	3
7	-1	-1	1	20	1	7
8	-1	-1	-1	20	1	3
9	0	0	0	25	3	5
10	0	0	0	25	3	5

При выполнении исследовательской работы устойчивость к горению материала определяли в соответствии требованиям стандарта DIN 53906.

Необработанный образец нетканого материала полностью сгорает за 40 секунд при воздействии пламени в течение 15 секунд (DIN 53906). Обработанные полифосфатом натрия, уксуснокислым цинком и гуанидин гидрохлоридом (15 г/л) образцы воспламеняются при поднесении к пламени, при внесении в пламя медленно загораются, обугливаются и выделяют серый дым (рисунок 1).

а) образцы нетканого материала до горения

б) образцы нетканого материала после горения

- 1 образец: необработанный нетканый материал; 2 образец: ГГХ-15 г/л, ЦУК-5 г/л, ПФН-7 г/л;
3 образец: ГГХ-15 г/л, ЦУК-5 г/л, ПФН-3 г/л; 4 образец: ГГХ-15 г/л, ЦУК-1 г/л, ПФН-7 г/л;
5 образец: ГГХ-15 г/л, ЦУК-1 г/л, ПФН-3 г/л

Рисунок 1 – Образцы нетканого материала после испытания на огнестойкость

Образцы, обработанные композицией с полифосфатом натрия, уксуснокислым цинком и гуанидин гидрохлоридом (при концентрации 20-30 г/л), продемонстрировали значительное снижение самостоятельного горения при испытании на огнестойкость. (рисунок 2).

а

б

в

- а) концентрация гуанидин гидрохлорида – 15 г/л; б) концентрация гуанидин гидрохлорида – 20 г/л; в) концентрация гуанидин гидрохлорида – 30 г/л

Рисунок 2 – Результаты испытания нетканого материала на огнестойкость

Испытания на огнестойкость нетканого материала (таблица 2) показали, что длина обугленного участка образцов варьировалась от 5 до 11 мм, продолжительность тления – от 0 до 10 секунд, а потеря массы – от 0 до 17,7 %.

Таблица 2 – Показатели огнестойкости нетканого материала

Опыт №	ГГХ	ЦУК	ПФН	Длина обугленного участка образца, мм	Продолжительность остаточного горения образца, сек	Потеря массы образца при горении, %
1	30	5	7	5	0	0
2	30	5	3	5	0	0
3	30	1	7	6	0	3,3
4	30	1	3	7	5	5,5
5	20	5	7	6	5	5,5
6	20	5	3	8	7	7,3
7	20	1	7	10	8	10,8
8	20	1	3	11	10	17,7
9	25	3	5	5	0	3,9
10	25	3	5	5	0	3,6
Необработанный образец	-	-	-	90	40	92,8

Длина обугленного участка образца необработанного материала 90 мм, продолжительность тления – 40 секунд, а потеря массы – 92 %.

Кроме того, проведенные испытания на кожнораздражающее действия нетканых материалов, обработанных предлагаемым способом показали его безопасность для здоровья человека (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели безопасности нетканого материала

Токсикологический показатель	Модельная среда	Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Допустимая концентрация (не более)	Нормативные документы на методы исследований
Местное кожно-раздражающее действие	Водная вытяжка	отсутствует	отсутствует	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Заключение

Разработан состав на основе полифосфат натрия, цинк уксуснокислого и гуанидин гидрохлорида для придания нетканым материалам огнезащитных свойств. Нетканый материал, обработанный предлагаемой композицией приобретает высокие огнезащитные свойства.

Проведенные испытания на токсическое и кожнораздражающее действия нетканого материала, обработанного полифосфатом натрия, уксуснокислым цинком и гуанидин гидрохлоридом показали его безопасность для здоровья человека.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Burkitbay A., Dyussenbiyeva K.Z., Taussarova B.R., Sarttarova L.T., Sarybayeva E.E., Kalmakhanova M.S. (2024). Novel method for finishing nonwoven fabrics from domestic raw

- materials with flame retardant and antimicrobial properties. *The Journal of The Textile Institute*, 1–11. <https://doi.org/10.1080/00405000.2024.2396185>
2. Dejene, B.K., Fenta, T.B. and Korra, C.G. (2023), "Development of flame retardant cotton and acrylic blend textile fabric finish with Enset pseudostem sap", *Research Journal of Textile and Apparel*, Vol. 27 No. 2, pp. 189-215. <https://doi.org/10.1108/RJTA-06-2021-0082>
 3. Khan, L.; Kim, J.S.; Huh, S.-H.; Koo, B.H. N-Containing Hybrid Composites Coatings for Enhanced Fire-Retardant Properties of Cotton Fabric Using One-Pot Sol–Gel Process. *Polymers* 2023, 15, 258. <https://doi.org/10.3390/polym15020258>
 4. Madyaratri, E.W.; Ridho, M.R.; Aristri, M.A.; Lubis, M.A.R.; Iswanto, A.H.; Nawawi, D.S.; Antov, P.; Kristak, L.; Majlingová, A.; Fatriasari, W. Recent Advances in the Development of Fire-Resistant Biocomposites—A Review. *Polymers* 2022, 14, 362. <https://doi.org/10.3390/polym14030362>